

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ МИРИЗЗИ

Холмуродова Хулкар Холиёровна¹

Студентка 441-группы лечебного факультета

Ганиева Азиза Бурхонбой Кизи²

Студентка 442-группы лечебного факультета

Холмуродов Одилбек Холиёрович³

Студент 323-группы педиатрического факультета

Абдурахманов Диёр Шукуруллаевич⁴

Научный руководитель: Ассистент кафедры

Хирургических болезней №1

1-2-3-4 Самаркандский Государственный медицинский университет,
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778415>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

желчнокаменная
болезнь, синдром
Мириizzi,
холецистэктомия.

ABSTRACT

Проанализированы результаты хирургического лечения 52 больных ЖКБ осложненной синдромом Мириizzi. При этом у 25 больных выявлен I тип, II – 14, III-8 и IV тип - 5. В дооперационной диагностике синдрома Мириizzi наиболее эффективно МРПХГ, позволившей в 54,5% определить морфологический тип данной патологии. В зависимости от типа синдрома Мириizzi оптимизированы тактико - технические аспекты хирургического лечения.

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных синдромом Мириizzi путем оптимизации хирургической тактики в зависимости от его типа. Материалы и методы исследования. С 2009-го по 2019 г. в хирургическом отделении 1-клиники СамГМИ прооперировано 52 пациентов с диагнозом СМ. Возраст больных колебался от 32 до 86 лет и в среднем составил $61,8 \pm 2,6$ года. Мужчин было 18, женщин – 34. Результаты исследования. При калькулезном холецистите осложненной механической желтухой к методам диагностики добавлена МРПХГ, которая была выполнена 22 больным. Диагностическая чувствительность этого метода исследования оказалась выше и составило 54,5%, т.е. СМ до

операции была выявлена у 12 больных. Выводы. При подозрении на СМ лучшие результаты дает удаление ЖП “от дна” с использованием метода Прибрама, позволяющего оценить ситуацию “изнутри” шейки ЖП. При этом, в зависимости от типа СМ, могут быть выполнены полное удаление ЖП (I тип), удаление пузыря с ушиванием стенки протока отдельными швами (чаще, при II типе СМ), пластика дефекта стенки протока стенкой шейки ЖП, ушивание шейки ЖП над свищевым ходом (при II и III типах).

Актуальность. Аргентинский хирург Pablo Luis Mirizzi в 1948 г. описал локальный спазм мышечного слоя общего печеночного протока (ОПП) в ответ на вклинение камня в шейку желчного пузыря (ЖП). Несмотря на то,

что мышечные волокна в ОПП так и не были найдены, синдром получил имя Миризи С.К. McSherry et al. в 1982 г. выделили два типа синдрома Миризи (СМ): компрессия ОПП камнем шейки ЖП или пузырного протока (I тип) и пузырно-холедохеальный свищ (II тип). А. Csendes et al. в 1989 г. к вышеназванным типам добавили еще два, приняв за основу степень разрушения пузырно-холедохеальным свищем стенки ОПП. В настоящее время последняя классификация является наиболее распространенной. Т. Nagakawa et al. в 1997 г. предложили свою классификацию, согласно которой при IV типе, кроме свища, выделено воспалительное сужение ОПП, нуждающееся в иссечении и гепатикоеюностомии (цитировано по Ф.Г. Назырову и соавт.). [1].

Синдром Миризи является трудным для диагностики и лечения осложнением желчнокаменной болезни [2,3]. Холецистэктомия при СМ нередко заканчивается интраоперационным повреждением ОПП с образованием дефекта в его стенке. Иногда узкую дистальную часть общего желчного протока (ОЖП), расположенную под камнем, принимают за пузырный проток, а расширенную часть ОПП за продолжение кармана Гартмана [4,5,6].

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных синдромом Миризи путем оптимизации хирургической тактики в зависимости от его типа.

Материал и методы исследования. При ретроспективном исследовании с 2009-го по 2019 г. в хирургическом отделении 1-клиники СамГМИ диагнозом СМ установлен у 52

пациентов, что по отношению к числу больных желчнокаменной болезнью – 2042 составляет 2,5%. Возраст больных колебался от 32 до 86 лет и в среднем составил $61,8 \pm 2,6$ года. Мужчин было 18, женщин – 34. Длительность болезни до поступления в клинику составила $3,6 \pm 0,2$ года.

Клиническая картина болезни была характерной для острого и хронического холецистита, у 41 (78,8%) больных была желтуха, у 11 (21,2%) – холангит.

Всем больным проводили УЗИ. При этом обращали внимание на диаметр ОЖП, а также возможные признаки СМ, такие как близкое расположение содержащей камень шейки желчного пузыря к ОПП, сочетание расширенных проксимального отдела ОПП и внутрипеченочных протоков с нерасширенным ОЖП, наличие сморщенного ЖП.

Из 41 больного с механической желтухой 7 (17,1%) больным выполнена РПХГ и 22 (53,6%) пациентам была выполнена магнитно-резонансная панкреатохолангиография (МРПХГ). Во время анализа учитывались такие признаки, как наличие пузырно-холедохеального свища, короткий и широкий пузырный проток или его отсутствие, размеры желчного пузыря, сочетание расширенных внутрипеченочных протоков с нерасширенным ОЖП, наличие камней в ЖП и протоках.

Больные ретроспективно, включая данные протоколов операций, были разделены на 4 группы по степени изменения ОЖП (А. Csendes et al. (1989) [1]): I тип – вколоченный в шейку ЖП или в пузырный проток камень,

сдавливает ОПП или ОЖП – 25 больных; II тип – между шейкой ЖП и ОПП или ОЖП имеется свищ, занимающий менее одной трети окружности протоков – 14 больных; III тип – свищ занимает две трети окружности – 8 больных; IV тип – стенка ОПП или ОЖП полностью разрушена – 5 больных.

7 больным с механической желтухой и холангитом лечение начинали с РХПГ, 1 пациенту выполнили эндоскопическую папиллосфинктеротомию (ЭПСТ) с безуспешной попыткой эндоскопической литоэкстракции что потребовало конверсии.

При лапароскопической холецистэктомии СМ встречался в 5 (9,6%) наблюдениях, при холецистэктомии из минидоступа – в 6 (11,5%) и при открытой – в 41 (78,9%) случаях. Холецистэктомия от шейки производилась у 13 (25%) больных, от дна – у 39 (75%), из них по Прибраму – у 11 (28,2%).

При подозрении на СМ во время операции, наличии инфильтрата в области шейки ЖП и отсутствии пузырного протока холецистэктомию начинали от дна. У 11 больных вскрывали просвет ЖП, удаляли камни и, используя методику Прибрама, осуществляли доступ к шейке ЖП. Прошив в проекции пузырной артерии стенку ЖП, последний отсекали на уровне его шейки и далее производили ревизию пузырно-холедохеального соединения, чтобы уберечь от повреждения стенку протока.

При I типе СМ старались произвести удаление ЖП. При II типе ЖП удаляли и отверстие в стенке протока ушивали отдельными узловыми швами (пролен

5/0 на атравматической игле) или производили пластику протока стенкой шейки ЖП. Во всех случаях предварительно удаляли камни и вводили в ОЖП дренаж Кера дистальнее ушитого свищевого отверстия.

При III и IV типах СМ сначала вскрывали ОЖП, удаляли камни и только после тщательной оценки ситуации решали вопрос о характере пластики свищевого отверстия, то есть дефекта стенки ОПП или ОЖП. Для пластики использовали стенку шейки ЖП или ушивали шейку, закрывая, таким образом, холецисто-холедохеальный свищ. Дренаж Кера вводили дистальнее свищевого отверстия или через ушитую шейку ЖП и свищевое отверстие в протоке (3).

У больных с выраженным разрушением ОПП (IV тип СМ), а также при ятрогенном пересечении ОПП, выполняли гепатикоеюностомию (6). Оценивали ближайшие и отдаленные результаты лечения.

Результаты исследования. Мы не обнаружили зависимости развития различных типов СМ от возраста больных и продолжительности болезни. Диагностическая чувствительность УЗИ была низкая и составила 9,6%, позволив заподозрить СМ у 5 больных.

Диагностическая чувствительность РХПГ при СМ составила 14,3% – в 1 случае был выявлен пузырно-холедохеальный свищ. Однако в заключениях РХПГ не было учтено сочетание таких имеющихся признаков, как расширение проксимального отдела ОПП над камнем с нерасширенным дистальным его отделом или нерасширенным ОЖП. Учет таких признаков позволил бы повысить диагностическую чувствительность

метода до 68%. Таким образом, по данным УЗИ и РХПГ СМ до операции был выявлен у 6 из 52 (11,5%) больных, то есть уровень дооперационной диагностики был чрезвычайно низким. В связи с чем нами при калькулезном холецистите осложненной механической желтухой к методам диагностики добавлена МРПХГ, которая была выполнена 22 больным. Диагностическая чувствительность этого метода исследования оказалась выше и составило 54,5%, т.е. СМ до операции была выявлена у 12 больных. На операции до удаления желчного пузыря СМ был заподозрен у 15 (28,8%) больных, при обнаружении дефекта в стенке ОПП после холецистэктомии – у 9 (17,3%). Диагноз у 7 (13,5%) больных был поставлен только при ретроспективном анализе истории болезни.

При холецистэктомии “от шейки” (13 больных) повреждение протока наступило у 4 пациентов (все больные с I типом СМ). При холецистэктомии “от дна” (39 больных, из них 11 – по методике Прибрама) травматическое повреждение произошло у четырех при IV типе СМ, когда расширенный ОПП был принят за карман Гартмана.

При I типе СМ (25 больных) касательная травма ОПП произошла у четырех (у двух – при лапароскопической холецистэктомии и у двух – при холецистэктомии из минидоступа). У этих больных при УЗИ ОЖП не был расширен, поэтому МРПХГ не выполнялась. Ни в одном из этих случаев СМ не был диагностирован ни до операции, ни до удаления желчного пузыря.

Из 22 больных со II и III типами СМ у 19 были пузырно-холедохеальный свищ и холедохолитиаз с достоверным расширением ОЖП до $1,5 \pm 0,14$ см ($p < 0,05$) и возросшей до $107,6 \pm 17,7$ ммоль/л билирубинемией. СМ был заподозрен во время операции у 5 больных. Однако наличие плотного инфильтрата в области шейки ЖП заставило хирурга произвести холецистэктомию “от дна” с использованием метода Прибрама у 11 больных, при этом повреждений протока не было. Однако у 2 больных обнаружение бокового дефекта в стенке ОЖП после холецистэктомии было расценено хирургом как ятрогенная травма. На самом же деле, вероятно, произошло разобщение пузырно-холедохеального свища.

У всех 5 больных СМ IV типа имелась механическая желтуха (общий билирубин сыворотки крови был равен $137,7 \pm 33,8$ ммоль/л). Диаметр ОЖП по данным УЗИ составил $1,2 \pm 0,07$ см при значительном расширении внутрипеченочных желчных протоков и наличии сморщенного желчного пузыря (у 4 из 5). Двум из них при УЗИ поставлен диагноз опухоль Клатскина, которая была исключена при МРПХГ. У четырех больных на операции расширенная часть ОЖП была принята за продолжение сморщенного ЖП, а узкая – за пузырьный проток. В результате ОЖП вместе с ЖП был иссечен.

Анализ данных показывает, что нет надежных методов диагностики СМ во время операции. О наличии его могут свидетельствовать такие признаки, как спайки между шейкой ЖП и ОПП, плотный инфильтрат в области шейки

ЖП, сочетание сморщенного ЖП и широкого ОЖП, сочетание широкого ОПП с узким ОЖП у больных с холедохолитиазом, чаще, при значительном разрушении стенки протоков.

При повреждении протоков у больных с СМ I типа применяли следующие операции: 2 больным с небольшим боковым касательным ранением ОЖП на дефект стенки были наложены несколько узловых швов, и операцию закончили наружным дренированием протока по Керу (1) или по Вишневному (1). Двоим другим произвели гепатикоеюностомию с выключенной по Ру петель тощей кишки. При II и III типах СМ повреждений протоков не было. Из 5 больных с СМ IV типа ОПП был иссечен у 4. Операции завершены гепатикоеюностомией.

В раннем послеоперационном периоде умерла 1 больная от тромбоза легочной артерии на фоне варикозного расширения вен нижних конечностей и мерцательной аритмии.

Послеоперационные осложнения развились у 15 больных: пневмония (5); нагноение раны (7); затек желчи в подпеченочное пространство, удаленный пункцией под контролем УЗИ (1); резидуальный холедохолитиаз, разрешенный эндоскопически (1); желудочно-кишечное кровотечение у больной с длительно существующей механической желтухой (1).

Отдаленные результаты изучены у 29 (55,8%) больных. Из 6 больных, перенесших гепатикоеюностомию по поводу иссечения протока, стриктура анастомоза наступила у одного. Произведена повторная

гепатикоеюностомия. Еще у 1 больной с IV типом СМ без повреждения протока через год после удаления Т-образного дренажа развилась стриктура нижней части ОЖП – больной также наложен гепатикоеюноанастомоз с хорошим отдаленным результатом. У остальных 27 (93,1%) больных результат был удовлетворительным. Сроки наблюдения колебались от 9 мес до 10 лет.

Заключение. СМ не является частым осложнением желчнокаменной болезни. Опыт хирургов [7,8], чаще, не превышает 20–30 наблюдений. Самое большое число больных с СМ (91) представлено В.И. Ревякиным [9], который рассматривает, в основном, эндоскопические аспекты этого синдрома.

Профилактика ятрогенных повреждений желчных протоков при СМ является основной задачей хирурга. Большую роль при этом играет дооперационная диагностика. По данным литературы [10] поставить правильный диагноз до операции сложно и удается лишь в 21,9% (по нашим данным, до применения МРПХГ составило - в 33,3%, после применения МРПХГ - 54,5% наблюдений), что значительно осложняет проблему хирургического лечения.

УЗИ при СМ малоинформативно. По нашим данным, только 2 признака – сочетание сморщенного ЖП с желчной гипертензией и сочетание расширенных внутripеченочных желчных протоков с узким ОЖП при холедохолитиазе, могут помочь хирургу заподозрить СМ.

Информативность РХПГ выше, чем УЗИ. Однако опасность вызвать повышение внутripротокового давления при

введении контрастного вещества, вероятно, часто является причиной отсутствия изображения холецистохоледохеального свища и ЖП. При проведении исследования R.E. England и D.F. Martin [11] у 4 из 25 больных после эндоскопических вмешательств при СМ отметили развитие острого холецистита, бронхопневмонии, абсцессов печени. Возможно, повторное контрастирование протоков после экстракции камня увеличило бы частоту выявления соустья между ОПП и ЖП.

Эффективность МРПХГ при диагностике СМ оказалось выше и составило 54,5%. МРПХГ — метод, обладающие большей разрешающей способностью в диагностике синдрома Мириззи и позволяющие определить морфологический тип данной патологии с высокой диагностической чувствительностью.

Интраоперационная диагностика СМ также сложна. Инфильтрат или сращения в области шейки ЖП, отсутствие пузырного протока, сочетание сморщенного ЖП с широким ОПП или ОЖП могут насторожить хирурга и заставить его изменить стандартный план холецистэктомии. Нельзя также пренебрегать правилом обязательного выявления элементов треугольника Кало и сравнением диаметров ОПП и ОЖП.

Одним из главных вопросов лечения СМ является выбор метода операции. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что подозрение на СМ до операции является противопоказанием к лапароскопической холецистэктомии, а выявление признаков синдрома во

время операции – показанием к конверсии на открытую операцию.

При подозрении на СМ лучшие результаты дает удаление ЖП “от дна” с использованием метода Прибрама, позволяющего оценить ситуацию “изнутри” шейки ЖП. При этом, в зависимости от типа СМ, могут быть выполнены полное удаление ЖП (I тип), удаление пузыря с ушиванием стенки протока отдельными швами (чаще, при II типе СМ), пластика дефекта стенки протока стенкой шейки ЖП, ушивание шейки ЖП над свищевым ходом (при II и III типах). При этом, как правило, после удаления камней следует оставлять Т-образный дренаж, введенный дистальнее свищевого отверстия. Наконец, при IV типе СМ, особенно при широком ОПП, следует закончить операцию гепатикоеюностомией. Основные положения такой тактики поддерживают в своих исследованиях L.W. Johnson et al. [12], а также O.J. Shah et al. [13].

При ранениях ОПП или ОЖП хирургическая тактика во многом зависела от величины дефекта стенки протока. При небольших касательных ранениях нерасширенного протока, как правило, при I типе СМ накладывали прецизионный шов на Т-образном дренаже Кера, что давало хорошие отдаленные результаты. Однако если дефект стенки протока был значительным и пластика на дренаже выполнялась с натяжением, предпочитали гепатикоеюностомию. При II и III типах свищ ушивали за счет оставленной стенки шейки ЖП, дистальнее осуществляли холедохолитотомию и проток

дренировали Т-образным дренажом получены после наложения
Кера. При IV типе (с большим гепатикоеюноаностомоза.
диаметром ОПП) хорошие результаты

References:

1. Ахмедов, И.Г. Рецидив эхинококковой болезни: патогенетические аспекты, профилактика, ранняя диагностика и лечение / И.Г. Ахмедов // Хирургия. -2006. - №4. - С. 52-57.
2. Бабакулов, К.К. Химиопрофилактика рецидива эхинококкоза / К.К. Бабакулов, М.Ж. Алиев, А.К. Каниетов // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева - 2014. - №4. - С. 162-165.
3. Касыев, Н.Б. Диагностика рецидивного эхинококкоза / Н.Б. Касыев // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. - 2013. - №3. - С. 143-145.
4. Касыев, Н.Б. Современные подходы к лечению эхинококкоза печени / Н.Б. Касыев, М.С. Айтназаров, А.Н. Нурбекова // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. - 2016. - №3. - С. 68-71.
5. Кукес, В.Г. Клиническая фармакология: учебник / В.Г. Кукес; под ред. В.Г. Кукес и Д.А. Сычева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 1024 с.
6. Руководство по хирургии очаговых паразитарных заболеваний печени / Н.В. Мерзликин, Альперович Б.И., Бражникова Н.А [и др.]; под ред. Н.В. Мерзликина. - Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2013. - 468 с.
7. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени / Ф.Г. Назыров, А.В. Девятов, М.М. Акбаров [и др.] // Анналы хирургической гепатологии. - 2011. - Т. 16, №4. - С.19-24.
8. Харнас П С , Мусаев Г Х , Легоньков Ю А , Харнас С С Противогельминтная послеоперационная терапия в лечении больных эхинококкозом печени // Материалы межрегиональной научно-практической конференции хирургов «Малоинвазивные технологии в хирургии», Махачкала, 2005, стр 190-192
9. Шевченко Ю Л, Мусаев Г Х , Самохвалов А В , Харнас П С Химиотерапия эхинококкоза // Анналы хирургии, М , 2005, №2, стр 25-29
10. Этиопатогенетические аспекты рецидивного эхинококкоза печени и его диагностика / Ф.Н. Нишанов, М.Ф. Нишанов, А.К. Ботиров, А.З. Отакузиев // Вестник хирургии им.И.И.Грекова. - 2011. - №2. - С. 91-94.
11. LiverTox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury / Bethesda (MD): National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012-
12. Drug-induced Liver Injury / Stefan David, MD and James P Hamilton, MD / US Gastroenterol Hepatol Rev. 2010 Jan 1; 6: 73-80.
13. Yorganci K, Sayek I. Surgical treatment of hydatid cysts of the liver in the era of percutaneous treatment. Am J Surg 2002; 184: 63-69 5
14. Akhan O, Ozmen MN. Percutaneous treatment of liver hydatid cysts. Eur J Radiol 1999; 32: 76-85 6
15. Sherlock S, Dooley J. Diseases of the liver and biliary system. London: Blackwell Science, 1997: 515-520 7

16. Erzurumlu K, Hökelek M, Gönlüsen L, Tas K, Amanvermez R. The effect of albendazole on the prevention of secondary hydatidosis. *Hepatogastroenterology* 2000; 47: 247-250.
17. KHUDOYAROVA D. R. et al. ASSESSING THE QUALITY OF WOMEN'S LIFE OF REPRODUCTIVE AGE WITH SURGICAL MENOPAUSE //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – 2020. – С. 48.
18. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
19. Khudoyarova D. R., Kobilova Z. A., Shopulotov S. A. OPPORTUNITIES INNOVATIVE TEACHING METHOD-GAMIFICATION //Онтологические и социокультурные основания альтернативного проекта глобализации. – 2021. – С. 361-364.
20. Khudoyarova D. R. et al. IMPROVEMENT OF METHODS OF NATURAL FERTILITY RESTORATION IN WOMEN WITH INFERTILITY CAUSED BY ENDOMETRIOSIS //Известия ГГТУ. Медицина, фармация. – 2020. – №. 4. – С. 20-22.
21. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.